

УДК 347.615 : [305] (347.635)

Грабар Наталія Михайлівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права
Львівський державний університет внутрішніх справ
ORCID: 0000-0001-5533-6765

Nataliia M. Grabar –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Institute of Law,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-5533-6765

Афтанасіє Валерія Миколаївна –

здобувачка вищої освіти 3 курсу Інституту права
Львівський державний університет внутрішніх справ
ORCID: 0009-0004-2702-494X

Valeriia M. Aftanasiv –

3rd year seeker for Higher Education,
Institute of Law,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)
ORCID: 0009-0004-2702-494X

Аліментні зобов'язання: гендерні аспекти визначення розміру та порядок стягнення аліментів

Інститут аліментних зобов'язань є невід'ємною частиною як сімейного, так і цивільного права та процесу. Він має на меті забезпечити матеріальне благополуччя дітей у випадку розлучення батьків. Однак, на практиці виникає чимало питань, пов'язаних із визначенням розміру аліментів, порядком їх стягнення та забезпеченням виконання судових рішень. Зокрема, особливої уваги заслуговують гендерні аспекти цього питання, які значно впливають на права та інтереси дітей.

Традиційні дослідження аліментних зобов'язань часто обмежуються аналізом законодавчих норм та судової практики. Тому, ми пропонуємо більш комплексний підхід, який включає не лише юридичний аналіз, але й аналіз гендерних студій. Такий підхід дозволяє виявити приховані механізми, які впливають на визначення розміру аліментів та їх стягнення, а також розробити ефективні стратегії вирішення даної проблеми.

Особлива увага авторів зосереджена на персистенції гендерних стереотипів у судовій практиці, яка свідчить про збереження стереотипних уявлень про жінку як основного опікуна дитини та чоловіка як годувальника. Досліджено, що жінки частіше звертаються до суду зі скаргами на несплату аліментів, а чоловіки, навпаки, намагаються зменшити розмір аліментних платежів. Також в статті зазначено, що розмір аліментів, встановлений судом, часто не відповідає реальним потребам дитини, що призводить до зниження якості її життя.

На даний час питання щодо невиконання аліментних зобов'язань одного із батьків дитини є підтвердженням невиконання ним своїх обов'язків щодо утримання та забезпечення своєї дитини. Саме тому, необхідно вирішувати вказану проблему шляхом встановлення жорсткішого механізму відповідальності за невиконання аліментних зобов'язань та чітко визначити мінімальний розмір аліментів для гідного проживання та розвитку дитини.

Результати нашого дослідження можуть сприяти удосконаленню національного законодавства, розробці більш ефективних механізмів стягнення аліментів та забезпечення справедливого розподілу відповідальності між батьками після розлучення.

Ключові слова: аліменти, аліментні зобов'язання, гендер, утримання дітей, цивільний процес.

N.M. Grabar, V.M. Aftanasiv Alimony Obligations: Gender Aspects of Determining the Amount and Procedure for Collecting Alimony

The institution of alimony obligations is an integral part of both family and civil law and procedure. It aims to ensure the material well-being of children in the event of a parental divorce. However, in practice, many issues arise in relation to the determination of the amount of alimony, the procedure for its recovery and the enforcement of court decisions. In particular, the gender aspects of this issue deserve special attention, as they have a significant impact on the rights and interests of children.

Traditional studies of alimony obligations are often limited to analyzing legislative provisions and court practice. Therefore, we propose a more comprehensive approach that includes not only legal analysis, but also the analysis of gender studies. This approach allows us to identify the hidden mechanisms that influence the determination of the amount of alimony and its recovery, as well as to develop effective strategies to address this problem.

The authors pay special attention to the persistence of gender stereotypes in judicial practice, which shows that stereotypical ideas about women as the main caregiver of a child and men as the breadwinner persist. The author shows that women are more likely to go to court with complaints about non-payment of alimony, while men, on the contrary, try to reduce the amount of alimony payments. The article also notes that the amount of alimony set by the court often does not meet the real needs of the child, which leads to a decrease in the quality of his or her life.

At present, the issue of non-fulfillment of alimony obligations of one of the child's parents is confirmation of his non-fulfillment of his obligations to support and provide for his child. That is why it is necessary to solve this problem by establishing a stricter mechanism of responsibility for non-fulfillment of alimony obligations and to clearly define the minimum amount of alimony for decent living and development of the child.

The results of our study may contribute to the improvement of national legislation, development of more effective mechanisms for the recovery of alimony and ensuring a fair distribution of responsibility between parents after divorce.

Keywords: alimony, alimony obligations, gender, child support, civil procedure.

Постановка проблеми. Проблема аліментних зобов'язань є однією з найактуальніших у сучасному цивільному процесуальному праві. Вона тісно пов'язана з питаннями соціальної справедливості, захисту прав дитини та забезпечення гідного рівня життя для кожного члена сім'ї. Однак, традиційні підходи до регулювання аліментних відносин часто не враховують гендерних аспектів, які можуть суттєво впливати на права та обов'язки сторін у цих відносинах.

Актуальність теми обумовлена кількома факторами. По-перше, зміна ролі жінки у суспільстві, зростання її економічної активності та прагнення до самореалізації призводять до нових викликів у сфері сімейних відносин. По-друге, традиційні уявлення про роль чоловіка як основного годувальника сім'ї все більше відходять у минуле, що вимагає перегляду

підходів до визначення аліментних зобов'язань. По-третє, зростає кількість розлучень, що призводить до збільшення кількості судових справ щодо стягнення аліментів. Цивільний процесуальний кодекс України визначає загальні правила судового розгляду таких справ, але не завжди враховує всі нюанси гендерної специфіки.

Питання аліментних зобов'язань є актуальним в будь-який час, проте набуває особливої гостроти в умовах воєнного стану, який переживає Україна. Війна суттєво впливає на всі сфери життя, посилюючи вже існуючі проблеми та створюючи нові виклики для суспільства. Одними з таких вважаємо масову міграцію населення, розлучення, втрату роботи та інші соціальні проблеми, що безпосередньо впливають на здатність батьків забезпечувати своїх дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання аліментних зобов'язань є предметом дослідження багатьох науковців. Проте, гендерний аспект цього питання залишається недостатньо вивченим. Серед дослідників, які зробили значний внесок у вивчення аліментних зобов'язань, можна назвати, зокрема: Афанасьєву Л. В., Атаманчука Т. Р., Басанську Н. В., Гриценко Г. Г., Красницьку Л. В., Лакей І. А., Рогівську К. Р., Свищука О. В., Скрипку А. О., Трубу В. І., Чеховську І. В. тощо.

Метою статті є комплексне вивчення гендерних аспектів, які впливають на процеси визначення розміру та стягнення аліментів. Дослідження також спрямоване на ідентифікацію та аналіз існуючих гендерних стереотипів та упереджень, що притаманні судовій практиці у справах про стягнення аліментів; оцінку впливу цих стереотипів на розмір аліментних платежів та їх відповідність реальним потребам дитини; розробку пропозицій щодо вдосконалення законодавства та судової практики для усунення гендерного дисбалансу у сфері аліментних зобов'язань.

Виклад основного матеріалу. Утримання неповнолітніх дітей – це конституційний обов'язок батьків. Цей принцип також закріплено в Сімейному кодексі України (ст. 180) [1]. Статтю 8 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-III гарантоване право дитини на гідний (належний) рівень життя, а батьки зобов'язані забезпечити належні умови для її розвитку [2]. Це право підтверджується також міжнародними нормами, зокрема, статтю 27 Конвенції ООН про права дитини від 20.11.1989 р [3].

У разі розірвання шлюбу подружжям, питання фінансового забезпечення дитини вирішується шляхом сплати аліментів. Юридична доктрина щодо понять «аліменти» та «утримання» не є однозначною. Хоча ці терміни часто використовуються як синоніми, деякі дослідники пропонують більш диференційований підхід.

Наприклад, Т. Малярчук розглядає аліменти як дещо ширше поняття, що включає як добровільну допомогу, так і примусові платежі. Інші автори, такі як О. Дерій пропонують більш чітке розмежування. На думку науковиці, термін «аліменти» доречно використовувати у випадках, коли сімейні відносини вже порушені,

а «утримання» - коли одна особа добровільно бере на себе обов'язок підтримувати іншу фінансово. Подібної позиції дотримується і С. Фурса, пов'язуючи аліменти з судовим рішенням про їх стягнення [4, с. 88].

Л. Красницька зазначає, що перетворення зобов'язань з утримання на аліментні відбувається у момент винесення судового рішення. Це пов'язано з тим, що аліменти не лише захищають приватні інтереси (дитини, батьків), але й слугують для реалізації суспільних інтересів, таких як забезпечення розвитку дитини та її соціалізації [4, с. 89].

У свою чергу, ми пропонуємо авторське визначення даного поняття в контексті цивільного процесуального права України: «**аліменти** – це грошові або натуральні кошти, стягнення яких на користь одного з членів сім'ї (як правило, дитини) з іншого члена сім'ї (платника аліментів) здійснюється на підставі судового рішення або нотаріально посвідченої угоди, а їх розмір, порядок та умови виплати визначаються у відповідності до чинного законодавства.

Стереотип про те, що лише чоловіки не сплачують аліменти, є застарілим. Сучасна практика виконавчого провадження демонструє, що боржниками за аліментами можуть бути як чоловіки, так і жінки. Обидва батьки мають рівні права та обов'язки щодо виховання та утримання дитини. Принцип гендерної рівності передбачає, що батьки в однаковій мірі беруть активну участь у житті дитини і несуть спільну відповідальність за її матеріальне забезпечення.

При визначенні розміру аліментів цей принцип є фундаментальним для забезпечення справедливості та соціальної захищеності як жінок, так і чоловіків. Сучасне суспільство характеризується зміною традиційних гендерних ролей. Чоловіки все частіше беруть участь у вихованні дітей, а жінки – будують успішну кар'єру. Тому, при визначенні розміру аліментів, необхідно враховувати реальні доходи обох батьків, незалежно від їхньої статі.

Відповідно до Сімейного кодексу України, при обчисленні розміру аліментів суд бере до уваги комплекс факторів, зокрема враховуються:

- *потреби дитини*: стан здоров'я, вік, необхідність спеціальних засобів догляду або навчання;

- *матеріальне становище дитини*: рівень життя, до якого дитина звикла, необхідність додаткових витрат (наприклад, на навчання, лікування);

- *можливості платника аліментів*: рівень доходу, майновий стан, наявність інших утриманців (дітей, непрацездатних родичів);

- *витрати платника аліментів*: поточні витрати на утримання себе та інших осіб, наявність значних витрат на придбання майна, якщо їх джерело не доведено.

Окрім регулярних виплат аліментів, обов'язки батьків щодо утримання дитини можуть включати додаткові витрати, які виникають у зв'язку з особливими потребами дитини, наприклад, через хворобу, інвалідність чи необхідність додаткового навчання. Розмір цих додаткових витрат визначається батьками за взаємною згодою або судом.

Важливо зазначити, що матеріальний стан батьків не є підставою для ухилення від виконання аліментних зобов'язань щодо неповнолітньої дитини. Лише у виняткових випадках, коли дохід дитини значно перевищує доходи обох батьків і повністю забезпечує її потреби, суд може звільнити батьків від сплати аліментів.

Говорячи про визначення розміру додаткових витрат на дитину, важливою є позиція Верховного Суду, у якій зазначається про необхідність дотримання судами принципу справедливості та врахування матеріального становища обох батьків, їх сімейних обставин та інших важливих факторів. Якщо матеріальне становище одного з батьків не дозволяє йому повністю покрити додаткові витрати, суд може встановити індивідуальний порядок їхнього розподілу [5, с. 11-12].

Проблемними на сьогодні та, на жаль, непоодинокими є випадки, коли дитина, на яку батьки зобов'язані сплачувати аліменти, проживає на території країни-агресора. У зв'язку з обмеженнями, пов'язаними з міжнародними санкціями, органи державної виконавчої служби не можуть ефективно переказувати кошти. Як наслідок, деякі платники аліментів звертаються до судів з проханням звільнити їх від цього обов'язку, оскільки фактично дитина не отримує належного утримання.

Прецедентом щодо таких ситуацій є Постанова Верховного Суду від 01.04.2024 року

у справі №184/1781/22. Позивач звернувся до суду з вимогою звільнити його від обов'язку сплачувати аліменти, аргументуючи це тим, що одержувач аліментів є громадянкою Російської Федерації, а дитина постійно проживає на території цієї країни. Оскільки дитина не отримує кошти, які накопичуються на спеціальному рахунку виконавчої служби, позивач вважав, що подальша сплата аліментів є недоцільною. Однак Верховний Суд відхилив цю позицію, посилаючись на законодавство України, яке передбачає зупинення виконавчих дій у справах, де стягувачами є громадяни російської федерації, до набрання чинності спеціальних законів, що регулюють такі відносини [6].

Часом виникають ситуації, коли чоловік має кілька дітей від різних шлюбів. Відповідно, у випадку сплати аліментів на одну дитину, матері інших дітей можуть вимагати встановлення аліментів у такому ж розмірі, аргументуючи це прагненням забезпечити рівні умови для всіх дітей. Однак, практика показує, що в таких справах можуть траплятися ситуації, які свідчать про потенційну гендерну дискримінацію. Наприклад, якщо мати, яка вимагає збільшення розміру аліментів, є самотньою, на неї може бути покладено більше обов'язків з виховання дитини, що обмежує її можливості для заробітку. У той же час, батько, який має значні доходи, менше часу приділяє вихованню дітей і, відповідно, менше витрачає на їх утримання.

Суди, розглядаючи такі справи, зазвичай керуються принципом забезпечення дитині умов для її всебічного розвитку. Проте, існує ризик, що при застосуванні цього принципу можуть бути не враховані гендерні особливості ситуації та стереотипи щодо ролі жінки і чоловіка в сім'ї. Як наслідок, це призводить до того, що мати змушена доводити свою потребу в більших аліментах додатковими аргументами, тоді як від батька такого доведення може не вимагатися. Як приклад, можна навести Постанову Верховного Суду від 19.04.2023 року у справі №369/9386/17.

Мати дитини звернулася до суду з вимогою збільшити розмір аліментів, посилаючись на те, що батько сплачує більші суми на утримання іншої дитини. Однак, Верховний Суд відхилив її позов наголосивши на тому, що розмір аліментів для кожної дитини визначається індивідуально і залежить від конкретних обставин справи, таких

як потреби дитини та фінансові можливості батька. Наявність у батька значного майна не є автоматичною підставою для збільшення розміру аліментів. Головним критерієм є забезпечення дитині необхідних умов для життя та розвитку [7].

Аналізуючи міжнародний досвід стягнення аліментів, можна виявити як спільні риси з українською практикою, так і відмінності. Зокрема, в Німеччині, Австрії, Канаді та Сполучених Штатах поширеним є встановлення мінімального розміру аліментів та їх індексація залежно від доходів платника.

Системи розрахунку аліментів в зарубіжних країнах демонструють значну різноманітність. Якщо в багатьох європейських та американських державах загальноприйнятим є підхід, за яким розмір аліментів становить приблизно 30% від доходу платника, то в інших країнах існують більш деталізовані та індивідуалізовані підходи. Наприклад, законодавство Німеччини встановлює фіксовані мінімальні суми аліментів, які залежать від віку дитини та доходу платника. В свою чергу, Латвія використовує відсотковий підхід, розраховуючи розмір аліментів як певну частку від мінімальної заробітної плати [8].

Крім того, в деяких країнах діють додаткові заходи стимулювання своєчасної оплати аліментів. Як приклад, у Франції та Швейцарії розірвання шлюбу можливе лише за умови оформлення угоди щодо сплати аліментів; у США та Канаді боржників позбавляють права керувати транспортними засобами, а у Великій Британії можуть присудити домашній арешт. До того ж, за невиконання аліментних зобов'язань, в Австрії можливе навіть позбавлення волі на термін від одного місяця до кількох років [9].

Законодавство України передбачає різні види відповідальності за ухилення від сплати аліментів, включаючи кримінальну, адміністративну та цивільну. Крім грошових санкцій (штрафи, пені), боржник може бути позбавлений низки прав, таких як право на виїзд за кордон чи водіння транспортного засобу.

Батьки мають право самостійно врегулювати питання сплати аліментів за взаємною згодою, уклавши відповідний договір. Такий договір може бути складений як частина шлюбного контракту або як окремий документ. Важливо, що сторони можуть самостійно

визначити умови сплати аліментів, навіть якщо за законом вони не зобов'язані це робити. Укладаючи договір про сплату аліментів, батьки можуть вільно визначити суму та періодичність виплат, однак, при цьому вони не мають права порушувати інтереси дитини.

Стаття 196 Сімейного кодексу України передбачає відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів. Законодавець встановив, що розмір неустойки становить один відсоток від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Однак, суд має право зменшити цей розмір з урахуванням конкретних обставин справи, таких як матеріальне становище платника аліментів. Такий механізм є ефективним інструментом для примусового виконання судових рішень про стягнення аліментів.

Як зазначає Л. Красицька, дія статті 196 Сімейного кодексу України, яка передбачає стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів, обмежується випадками, коли аліменти стягуються на підставі судового рішення. Якщо батьки уклали аліментний договір, то для застосування цієї норми необхідна пряма вказівка на це в самому договорі. Тобто, якщо в договорі не передбачено можливість стягнення неустойки, то її стягнути її буде неможливо [10, с. 183].

Законодавство України щодо аліментів зазнало суттєвих змін у 2017 році. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017 року №2037-VIII було вдосконалено механізм стягнення неустойки (пені) за прострочення виплати аліментів. Тепер розмір пені розраховується від дня, коли виникла заборгованість, до дня повного погашення боргу або до дня, коли суд ухвалить рішення про стягнення пені, але не може перевищувати суму заборгованості. Крім того, Закон передбачає додаткову відповідальність для платників аліментів, які затримують оплату додаткових витрат на дитину. Вони зобов'язані сплатити не лише суму заборгованості, але й індексацію за весь період прострочення, а також нарахувати 3% річних. Зазначені зміни спрямовані на посилення відповідальності осіб, які ухиляються від сплати аліментів, та забезпечення більш

ефективного захисту прав дітей [11]. Хоча, на нашу думку, така відповідальність, встановлена законодавством, є недостатньою і потребує подальшого вдосконалення.

Висновки. Підводячи підсумки, хочемо зазначити, що проблема аліментних зобов'язань є комплексною соціально-правовою проблемою, яка виходить за межі суто юридичних аспектів. Вона тісно пов'язана з питаннями соціальної справедливості, економічної забезпеченості, гендерної рівності та захисту прав дитини. Традиційні підходи до регулювання аліментних відносин часто базуються на застарілих уявленнях про роль жінки та чоловіка в сім'ї, що призводить до дискримінації та обмеження прав жінок. Гендерна нерівність у суспільстві відображається і на аліментних відносинах: жінки частіше стикаються з труднощами при стягненні аліментів, а чоловіки можуть ухилятися від виконання своїх зобов'язань.

Доречно відмітити, що аліменти є важливим джерелом фінансування для забезпечення потреб дитини, таких як харчування, одяг, освіта та медичне обслуговування. Недостатній рівень фінансування може негативно вплинути на фізичний і психологічний розвиток дитини.

На основі отриманих результатів дослідження, пропонуємо ряд рекомендацій щодо вдосконалення законодавства та судової практики у сфері аліментних зобов'язань:

- розроблення ефективних механізмів для більш точного визначення потреб дитини та встановлення аліментів у розмірі, що забезпечує їх задоволення;
- посилення відповідальності боржників за несплату аліментів;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою подолання гендерних стереотипів у сфері сімейних відносин;
- забезпечення ефективної системи стягнення аліментних платежів.

Вважаємо, що дотримання принципу гендерної рівності при визначенні розміру аліментів є важливим кроком до створення справедливого та рівноправного суспільства, а також сприяє забезпеченню найкращих інтересів дитини. Адже коли обидва батьки беруть активну участь у її житті, водночас несуть рівну відповідальність за її матеріальне забезпечення, дитина отримує більш стабільні та сприятливі умови для свого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (Дата звернення: 01.11.2024).
2. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 №2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (Дата звернення: 01.11.2024).
3. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (Дата звернення: 01.11.2024).
4. Лакей І. А., Чеховська І. В. Аліментне зобов'язання на утримання дитини як вид сімейного правовідношення. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. №4. С. 88-91.
5. Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справах щодо призначення, зміни, стягнення аліментів. Випуск №3. Київ, 2019 р. 20 с.
6. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 01.04.2024 у справі №184/1781/22. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/118036711?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.143861757.992927376.1730605254-1164694400.1730605254#_gl=1*13yf1qh*_gcl_au*MTA5NDY0ODA5Mi4xNzMwNjA1MjUz.
7. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 19.04.2023 у справі №369/9386/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/110499788?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.244042573.992927376.1730605254-1164694400.1730605254#_gl=1*g89od3*_gcl_au*MTA5NDY0ODA5Mi4xNzMwNjA1MjUz.
8. Зарубіжний досвід боротьби з неплатниками аліментів та законопроект 8296. Міністерство юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-predstaviv-infografiku-pro-osoblivosti-vidpovidalnosti-neplatnikiv-alimentiv-v-zarubijnih-krainah>.

9. Епрікян А. Правове регулювання аліментних зобов'язань на утримання дітей з іноземним елементом. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2018. 1 (volume 2). С. 57-61.
10. Красицька Л. В. Неустойка як гарантія захисту права дитини на її утримання. *Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право)*. 2015. № 1(2). С. 182-188.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів: Закон України від 17.05.2017 №2037-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2037-19#Text>.

References:

1. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.01.2002 №2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (Data zvernennia: 01.11.2024).
2. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 №2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (Data zvernennia: 01.11.2024).
3. Konventsia OON pro prava dytyny vid 20.11.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (Data zvernennia: 01.11.2024).
4. Lakei I. A., Chekhovska I. V. Alimentne zobov'iazannia na utrymannia dytyny yak vyd simeinoho pravovidnoshennia. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2016. №4. S. 88-91.
5. Ohliad praktyky Kasatsiinoho tsyvilnogo sudu u skladi Verkhovnogo Sudu u spravakh shchodo pryznachennia, zminy, stiahnennia alimentiv. Vypusk №3. Kyiv, 2019 r. 20 s.
6. Postanova Kasatsiinoho tsyvilnogo sudu Verkhovnogo Sudu vid 01.04.2024 u spravi №184/1781/22. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/118036711?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.143861757.992927376.1730605254-1164694400.1730605254#_gl=1*13yf1qh*_gcl_au*MTA5NDY0ODA5Mi4xNzMwNjA1MjUz.
7. Postanova Kasatsiinoho tsyvilnogo sudu Verkhovnogo Sudu vid 19.04.2023 u spravi №369/9386/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/110499788?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.244042573.992927376.1730605254-1164694400.1730605254#_gl=1*g89od3*_gcl_au*MTA5NDY0ODA5Mi4xNzMwNjA1MjUz.
8. Zarubizhnyi dosvid borotby z neplatnykamy alimentiv ta zakonoproiekt 8296. Ministerstvo yustytzii Ukrainy. URL: <https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-predstaviv-infografiku-pro-osoblivosti-vidpovidalnosti-neplatnikiv-alimentiv-v-zarubijnih-krainah>.
9. Eprikian A. Pravove rehuliuвання alimentnykh zobov'iazan na utrymannia ditei z inozemnym elementom. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2018. 1 (volume 2). С. 57-61.
10. Krasyska L. V. Neustoika yak harantiia zakhystu prava dytyny na yii utrymannia. *Zbirnyk naukovykh prats Mizhrehionalnoi finansovo-iurydychnoi akademii (ekonomika, pravo)*. 2015. № 1(2). S. 182-188.
11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku stiahnennia alimentiv: Zakon Ukrainy vid 17.05.2017 №2037-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2037-19#Text>.